

УДК 332.143:001.895

DOI 10.5281/zenodo.13960823

**ТКАЧЕВА Анастасия Валериевна¹,
ЛУТ Мария Сергеевна¹**¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Статья посвящена определению концептуальных и теоретико-методологических аспектов реализации регионального цифрового проекта, а именно проектированию и макетной разработке цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала Донецкого региона. В работе обоснована необходимость в данном проекте, государственная важность поддержания общественно-хозяйственного и креативно-ликвидного потенциала региона. Рассмотрены текущие реалии и возможности информационного развития в пределах Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Изучены научные публикации исследователей проблематики региональной цифровой трансформации и креативизации. Детально проанализирован и систематизирован понятийно-категориальный аппарат инновационно-инвестиционного потенциала региона, представлена радиолокационная диаграмма изменений компетенций в развитии Российской Федерации, где отражен путь тенденциозного роста цифровых технологий и решений. Охарактеризованы важные компоненты креативно-ликвидных ресурсов и представлена их общая типологизация. Выделены все значимые компоненты механизмов поддержания роста инновационно-инвестиционного потенциала регионов, представлена кластеризация субъектов РФ по уровню инновационного развития, а также элементы инфраструктуры инновационной деятельности регионов РФ. Важным моментом проведенного исследования выступают представленные механизмы государственно-частного поддержания социально-экономического и инновационного развития регионов, компоненты инновационной инфраструктуры и примеры отечественных национальных и региональных информационных систем. Статья содержит предпосылки и обоснование для реализации разрабатываемого цифрового проекта. Планируемые результаты и преимущества проекта представлены в концептуальных механизмах построения региональной цифровой платформы и концептуальной схеме реализации регионального цифрового проекта. Сделаны соответствующие выводы о миссии, целях, задачах, а также об ожиданиях от проектируемой информационной системы в региональных масштабах, четко определены границы воздействия цифрового продукта на развитие Донецкой Народной Республики. Непрерывный мониторинг индикаторов инновационно-инвестиционного потенциала региона позволит найти узкие места и возможности развития региональной инновационной системы, а диагностика – определить степень запаздывания или опережения указанных показателей.

Ключевые слова: *регион, государство, инновации, инвестиции, рост, инновационное развитие, социально-экономическое развитие, динамика, индикаторы, цифровизация, информатизация, проект, цифровая платформа, инновационно-инвестиционный потенциал, региональный потенциал, креативно-ликвидные ресурсы, региональные данные, региональная информационная система, инновационная система, инновационный кластер, стратегическое планирование, проектирование.*

Постановка проблемы. Каждое государство на протяжении всех эпох развития и совершенствования общества стремилось сформировать максимально благоприятные условия своей социальной, экономической, политической, а также духовной жизнедеятельности. Уровень развития государства определяют не только индикаторы и показатели социальной защищенности, компетентности здравоохранительных и бытовых, образовательных и научных, спортивных и жилищных структур, а также общественных и хозяйственных, правовых и нормативных достижений на макро-позициях. Немаловажным феноменом в обеспечении государственного развития является региональное развитие или территориальный потенциал, как составляющая компонента, имеющая прямое отношение к системному анализу и системной дифференциации. Поскольку государство представляет собой совокупность административно, географически, исторически, культурно и экономически взаимосвязанных территорий, имеющих свой подуровень эволюционного самосознания и самобытности, подобная разобщающая спецификация абсолютно по-разному оказывает влияние на общее развитие государства и по-разному вносит свой вклад в его прогресс на мировой арене. Так, развитые субъекты приносят только положительные преобразования, а стагнирующие – только отрицательные. Региональное развитие, представляющее собой непрерывный процесс совершенствования, интенсификации и наращивания уровня или динамики статистических показателей экологических, социально-экономических, а также культурно-исторических и общественно-политических областей, прямо направляет вектор движения государства на уровне глобальных трансформаций. Так, каждодневно растущие информационно-коммуникационные техники и технологии, являющиеся двигателем или рычагом современного прогресса, создают все условия для формирования положительного инновационно-инвестиционного потенциала государств в пределах их возможностей. Рост цифровых трансформаций, несущих в себе яркие, непривычные, созидательные процессы в инновационном производстве, обеспечивают оптимизацию и долгую жизнеспособность экономических мировых систем. Глубокие преобразования всех хозяйственных порядков и установок являются целью внедрения, приобщения, а также адаптации общественных структур к новым и неизведанным технологиям. Подобные диджитальные модификации и вариации нововведений направлены на кооперацию всех производительных сил социума для расширения бизнес-пространств и бизнес-стратегий посредством автоматизации и автономизации промышленных операций, снижения себестоимости продукции и роста ее качественных характеристик, поиска новых инструментов обработки больших рыночных данных и расширения географии продаж, детального исследования предпочтений, вкусов и желаний потребителей, а также стимулирования долгой и добросовестной конкуренции. Инновационно-инвестиционный рынок представляет собой особый механизм креативной и ликвидной экосистемы государства и его регионов. Чем больше данный рынок сумеет вобрать в себя компонентов, таких как, совокупность научных лабораторий и организаций, предпринимательских проектов и стартапов, политико-правовых или вовсе конституционных прав, а также налоговых и инвестиционных льгот, тем выше уровень и общественно-хозяйственное состояние конкретных территорий. Указанные компоненты и образуют инновационно-инвестиционный потенциал регионов, комплекс имеющихся креативно-ликвидных ресурсов, содержащих в себе все объекты и субъекты креативного хозяйствования, научно-исследовательские институты, проекты и разработки, а также все инвестиционные портфели, зарегистрированные в пределах исследуемой области. Таким образом, ресурсы и возможности для стабилизации тенденций развития и динамизации уровня статистических индикаторов, защиты себя от непредвиденных угроз и рисков или достижения социального благополучия формируют предпосылки для долгосрочного регионального развития, необходимого для всего государства.

Донецкая Народная Республика представляет собой молодой регион, входящий в состав Российской Федерации, перед которым открыты новые возможности, перспективы и реалии после длительных разрушений, военных операций и боевых действий. Сегодня превращаются в жизнь реабилитационные программы и проекты в социальной, правовой и хозяйственной отраслях. Первым атрибутом экономического потенциала ДНР является промышленность, приоритетными направлениями которой выступают цветная металлургия, коксохимическая, пищевая, текстильная промышленность, газо- и водоснабжение. Затем второе место в планировании восстановительных программ занимает транспортная сеть, в число которой входит проект по заложению двух новых железнодорожных линий. Третью позицию занимает восстановление строительной инфраструктуры в сфере науки и спорта, образования и здравоохранения, жилых и культурных центров. Социальная поддержка не менее важна в возобновлении прежней жизни Донбасса и его дальнейшего процветания. Так, планируется в области социальной защиты продолжение и развитие выплат целых 14 региональных пособий, а также предоставление жилья всем пострадавшим лицам в ранее случившихся военных разрушениях. В социокультурной отрасли продолжается развитие существующих и формирование новых детских учреждений, детских школ, садов, театров классических и кинематографических, библиотек, спортивных площадок и школ искусств. Региональное развитие Донецкой Народной Республики славится своими быстрыми темпами, тем не менее, высокий общественно-хозяйственный потенциал во многом обязан техническому, научно-исследовательскому и инновационно-инвестиционному богатству. Сегодня в ДНР функционирует большое число научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, бизнес-центров, консалтинговых организаций, которые позволяют реализовать научно-технологические и коммерческие идеи, что формирует очень высокую динамику инновационно-инвестиционных статистических индикаторов. Данная тенденция обуславливает необходимость проектирования цифровой платформы в целях исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона, позволяющей корректно оперировать региональными данными, накапливать их и идентифицировать.

Анализ последних исследований и публикаций. Высокий интерес молодых и опытных отечественных исследователей к региональному развитию и процветанию государства и регионов позволил выйти в свет множеству монографий, статей, тезисов, учебных пособий и презентаций. К числу исследователей вопросов стимулирования регионального развития следует отнести Ускову Т.В. и Ворошилова Н.В., чья монография посвящена комплексному формированию балльных методик и подходов к анализу состояния региональных муниципальных образований [1]; Земцова С.П. и Смелова Ю.А., чья научная статья посвящена определению актуальности современных факторов регионального развития с точки зрения географических структур, человеческого капитала и политической системы территорий [2]; Смешко О.Г., чей научный труд посвящен исследованию всех факторов социально-экономического и общественно-хозяйственного развития регионов, их пространственных особенностей и принципов [3]. Модернизацию территориального состояния в пределах управления всеми трансформационными инструментами в своей работе изучила Шагиева И.Т., рассмотрев существующие проблемы отраслевого совершенствования с позиции региональной сети и политики [4]. Формирование стратегических задач в государственном управлении в целях ликвидации региональных диспропорций в своей статье отразил Соколов А.П. [5]. Статья о задачах стратегического планирования социально-экономического развития регионов принадлежит Гапоненко А.Л., Пирогову С.В. и Чернявскому И.Ф. [6]. Анализ потенциала региона и его влияния на региональное развитие осуществила Смольянова И.В. в статье о факторах территориальной модернизации [7]. Перспективы стимулирования потенциала регионов как инструмента повышения территориальной безопасности изучили

Кулагина Н.А. и Благодер Т.П. [8]. Теоретическую оценку актуальных проблем роста потенциала и ресурсных возможностей региона исследовали Козина Е.В. и Гостева С.В. [9]. Создание модели региональной инновационной системы, проведение оценки ее жизнеспособности, а также построение модели «тройной спирали» для региональных структур осуществила Суханова П.А. [10]. Теоретические аспекты инновационного потенциала развития любых территорий в рамках совершенствования коммерции и социо-экономики были обозначены в работе Иванова С.Л. и Устиновой К.А. [11]. Структурный анализ дифференциации всех актуальных стратегий инновационного потенциала развития региона осуществили такие исследователи, как Суховой А.Ф. и Голова И.М. [12]. Системную оценку структуры и состояния инновационного потенциала территорий осуществили Бутова Т.В., Кривцова М.К., Подзорова М.А. и Белозерова В.А. [13]. Концептуальные положения принципов и компонентов инвестиционного потенциала регионов изложила Селютин Д.Ю. в научной статье [14]. Рассмотрение инвестиционного потенциала региона в качестве механизма экономического роста было осуществлено Митяевой О.А., Швецово С.А., а также Ильяшенко С.Б. [15].

Большой перечень научных исследований, относящихся к развитию регионов, свидетельствует о значимости и важности состояния территорий для обеспечения благополучия и развития государства в целом. В связи с этим одним из актуальных рычагов стимулирования и интенсификации социально-экономического роста регионов и государства является формирование и рациональное использование инновационного потенциала.

Цель исследования. Целью данного исследования является концептуализация и определение теоретико-методологических аспектов реализации регионального цифрового проекта по разработке информационной платформы исследования креативно-ликвидного потенциала Донецкой Народной Республики. Так, первичной целью является графическое отображение тенденциозных изменений цифровых компетенций РФ и идентификация понятийно-категориального аппарата инновационно-инвестиционного потенциала регионов. Вторичной целью выступает анализ научных исследований, активно решающих проблемы региональной цифровизации, выявление структуры, механизмов и инструментов поддержания инновационного развития территорий, анализ индикаторов и методологических показателей, отражающих статистически, графически и таблично все элементы креативно-ликвидной инфраструктуры территорий. А третичной целью данного исследования является построение концептуальных схем механизмов прямого построения региональной цифровой платформы и реализации регионального цифрового проекта.

Изложение основного материала. Успешность государственной политики зависит от множества различных факторов, к которым можно приобщить высокое благосостояние населения, высокий уровень рождаемости и низкий уровень смертности, приемлемые и адекватные зарплатные и пенсионные выплаты, необходимые социальные пособия, высокие показатели уровня образования, здравоохранения, страхования, а также хорошие индикаторы коммерческой составляющей, инвестиционной привлекательности и научных достижений. Однако на сегодняшний день особо актуальным и немаловажным фактором развития как самого государства в целом, так и его регионов, является состояние инновационной экосистемы, инфраструктуры и политики, которые формируют значительный инновационно-инвестиционный потенциал территорий. Под последним важно понимать не только географические, хозяйственные и трудовые ресурсы и достижения, но и широкий спектр возможностей для индикативного роста в перспективе. Так, роль государства в стимулировании социально-экономического совершенствования очень важна, потому как без финансовой, институциональной и материальной поддержки

не все крупные и средние стартап-организации могут себе позволить достичь высоких результатов.

Российская Федерация представляет собой развивающееся государство, имеющее большое число стратегических планов, проектов и программ, направленных на создание качественной стратегии развития развитых и отстающих регионов. Самые чувствительные проблемы общества, населения, граждан решаются именно благодаря подобным планам. Тем не менее, формирование инновационных идей, их спонсирование и поиск партнеров также значимо для процветания государственных структур. К ряду важных инновационных и инвестиционных проектов Российской Федерации следует приобщить стартап Touch, чья задача состоит в производстве зарядных станций для электромобилей; Boomerangme, чье направление задает ориентиры в электронных картах лояльности, а также план Upside, чьи задачи состоят в построении цифровой инвестиционной платформы, лицензирующейся в банке Российской Федерации. Указанные достижения свидетельствуют о высокой степени заинтересованности регионов в своей креативной трансформации. Так, на рисунке 1 представлена радиолокационная диаграмма изменений инновационных компетенций РФ за последние пять лет. В ней отчетливо видно, что в процентном соотношении комплекс информационных технологий возрос на несколько единиц и составил иные соотношения.

Рис. 1. Радиолокационная диаграмма изменений инновационных компетенций РФ

Исходя из вышесказанного, важно заключить, что вся терминология инновационно-инвестиционного потенциала регионов состоит из множества определений и дефиниций. Данный потенциал представляет собой и ресурсные резервы хозяйственного и технического характера, и возможности стратегического планирования и совершенствования динамики статистических индикаторов, и комплекс наработанных столетиями свойств определенной территории в контексте традиций, научных достижений, коммерческой системы, политик и тенденций. Однако, несмотря на разнообразие подобного феномена, есть возможность описать региональный потенциал одним понятием. Прежде всего, инновационный или же инвестиционный потенциал регионов – это уровень скрытых и явных потребностей той и иной территории в

государственной финансовой, материальной, а также консалтинговой поддержке. Таким образом, чем больше зависимость области от внешней или внутренней помощи, тем ниже уровень ее потенциала, и наоборот, чем выше свобода региона от всех инструментов государственного содействия, чем больше он может реализовать проектов без сторонних сил, тем выше уровень его креативно-ликвидного потенциала. Также немаловажным фактом является то, что региональный потенциал формирует большое число критериев или компонентов, определяющих интенсификацию его прогресса (рис. 2).

Рис. 2. Образующие компоненты инновационно-инвестиционного потенциала региона

На рисунке 2 в структуре инновационно-инвестиционного потенциала региона выделены 10 ключевых региональных компонентов:

1. *Инновационная политика государства и регионов* – оказывает воздействие на качество и сроки текущих планов, проектов и программ в рамках инновационной сети.
2. *Инновационная экосистема государства и регионов* – оказывает воздействие на добросовестность деловых взаимоотношений между институциональными объектами.
3. *Инновационная инфраструктура государства и регионов* – оказывает прямое воздействие на успешность функционирования наукоградов, бизнес-центров и сервисов.
4. *Инвестиционный климат государства и регионов* – оказывает воздействие на возможность и способность оказания финансовой поддержки государственным проектам частными лицами.
5. *Инвестиционный портфель государства и регионов* – оказывает воздействие на формирование и использование зарегистрированных ценных бумаг в пределах региона.
6. *Инвестиционная привлекательность государства и регионов* – оказывает или обуславливает влияние на уровень инвестиционных программ в рамках разных регионов.
7. *Региональный имидж* – оказывает воздействие на формирование позитивного и благоприятного образа регионов, их культуры, экономической и правовой деятельности.
8. *Региональная гармония* – оказывает влияние на обеспечение состояния полной безопасности регионов, их готовности к борьбе с рисками, поиску новых сценариев роста.
9. *Региональное развитие* – оказывает воздействие на повышение динамики роста статистических индикаторов, относящихся к различным сферам прогресса государства.
10. *Региональные индикаторы* – позволяют осуществлять мониторинг, диагностику

и прогноз регионального развития с помощью системы показателей.

Все компоненты близки по содержанию и взаимодополняют друг друга, позволяя обеспечить интегрированный подход к модернизации региональных процессов, операций и трансформаций. К примеру, математические критерии региональных индикаторов позволяют оценить региональное развитие, степень вовлеченности государства в реализацию отраслевых программ. Инновационная политика государства и регионов связана с инновационной экосистемой, оперируя правовыми актами, регулирующими получение и использование авторских прав, позволяет нормировать и идентифицировать соглашения и коммерческие отношения между деловыми организациями в пределах общих отраслей.

После исследования всех компонентов структуры инновационно-инвестиционного потенциала региона важно рассмотреть общую специфику креативно-ликвидной области с учетом классификационной группы каждой из них. Так, инновационная деятельность и активность представляет собой деятельность, направленную на достижение значительных успехов в среде научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, планов, открытий и находок с целью их дальнейшей коммерциализации и внедрения в обычный обиход каждого человека. Инвестиционная деятельность намного проще в своих задачах и целях, поскольку она опирается лишь на вложение финансовых средств в ценные бумаги и проекты с целью получения максимальной прибыли, прироста капитала или повышения доходности. По причине большого разнообразия научных исследований существует такое множество толкований инноваций и инвестиций, составляющих отдельную структурную типологию. Ее также следует исследовать и с территориальной точки зрения, чтобы рассмотреть, что же могут извлечь регионы от подобной деятельности (рисунок 3).

Рис. 3. Общая и региональная типология инвестиций и инноваций

Из рисунка 3 видно, что общие и региональные типологии инноваций-инвестиций несколько отличаются друг от друга. Это обусловлено тем, что общая группа охватывает намного больше отраслей и механизмов пересечения технологий, а региональная группа и составляющая заинтересованы, в первую очередь, в поддержании территориальных сфер и сегментов. Оказать грамотное содействие поддержанию инновационно-инвестиционного развития и потенциала регионов позволяют отдельные механизмы, средства креативно-ликвидной системы, организации, прямо регулирующие инновационно-инвестиционный потенциал регионов, а также ключевые статистические индикаторы, представленные на рисунке 4.

Рис. 4. Ключевые компоненты механизмов поддержания инновационно-инвестиционного потенциала регионов

Региональная инновационно-инвестиционная система обязана регулировать процессы и операции передачи денежных средств в научно-технические организации и учреждения. К примеру, система производства знаний имеет отношение к стимулированию, инициации и сопровождению производства новых технологических решений. Организации, которые регулируют инновационно-инвестиционный потенциал

регионов, обязаны сопровождать творческие проекты от стадии обоснования до реализации. К примеру, консалтинговые и консультационные фирмы исследуют маркетинг инноваций с целью поиска актуальных и приемлемых потребностей потенциальных клиентов, а ключевые показатели потенциала регионов обязаны с максимальной достоверностью и точностью указывать на состояние и положение региональной инфраструктуры. Индекс экономического состояния регионов определяет качественные и количественные хозяйственные изменения в регионе и его отраслях, а также ресурсную составляющую в рамках отечественного производства.

Российская Федерация представляет собой развивающееся государство, политика которого направлена на стимулирование создания отечественных передовых технологий и решений. Все регионы государства качественно дифференцированы, а также составляют трехуровневый балласт из территориальных возможностей и потенциалов. Так, рисунок 5 содержит структуру российских регионов и их уровень инновационного развития. Из рис. 5 видно, что большая часть территориальных субъектов приходится на средний уровень инновационности, что свидетельствует о необходимости непрерывного анализа и диагностики текущего состояния статистических индикаторов, а также осуществления и реализации национальных программ.

0-й кластер

Низкий уровень инновационного развития:

RU-ORL, RU-NEN, RU-PSK, RU-KAI, RU-KRY, RU-SVS, RU-DAG, RU-ING,
 RU-KAB, RU-KAO, RU-NOR, RU-CHA, RU-KUG, RU-YAN, RU-ALI, RU-TUV
 RU-KHK, RU-ZAB, RU-KAM, RU-AMU, RU-MAG, RU-JEW, RU-CHU

1-й кластер

Средний уровень инновационного развития:

RU-BEL, RU-BRY, RU-VLA, RU-VOR, RU-IVA, RU-KOS, RU-KUR, RU-LIP,
 RU-RYA, RU-SMO, RU-TAM, RU-TVE, RU-YAR, RU-KOM, RU-ARK, RU-VLG,
 RU-LEN, RU-MUR, RU-ADY, RU-KRA, RU-AST, RU-VGG, RU-ROS, RU-STA,
 RU-MAR, RU-MOR, RU-UDM, RU-CHV, RU-PER, RU-KIR, RU-ORE, RU-PNZ,
 RU-SAR, RU-TYU, RU-KHM, RU-ALT, RU-IRK, RU-KEM, RU-OMS, RU-BUR,
 RU-SAH, RU-PRI, RU-KHA, RU-SAK

2-й кластер

Высокий уровень инновационного развития:

RU-KAL, RU-MOS, RU-TUL, RU-MOW, RU-KAR, RU-KAG, RU-NGR, RU-SPB,
 RU-BAS, RU-TAT, RU-NIZ, RU-SAM, RU-ULY, RU-SVE, RU-CHE, RU-KYA,
 RU-NVS, RU-TOM

Рис. 5. Результаты кластеризации инновационного развития регионов РФ

Рисунок 6 представляет составляющие компоненты инфраструктуры инновационной деятельности регионов Российской Федерации. Широкие возможности поддержания региональных преобразовательных процессов обусловлены и предопределены большим количеством консультационных приемов. Донецкая Народная Республика с присоединением к регионам России получила много новых преимуществ в развитии, а также новые направления социально-экономического роста, которые в дальнейшем позволят укрепить базу отраслевой региональной инновационной системы. Всевозможные пяти- и десятилетние планы являются уместными в современных условиях, поскольку Республика нуждается в длительном восстановлении после боевых действий.

Роль в поддержании государством социально-экономического и инновационно-инвестиционного развития территорий неоспорима. Формы поддержки бывают самыми различными: от организационных мероприятий сопровождения всех проектных работ до полного или частичного их финансирования.

Рис. 6. Составляющие инфраструктуры инновационной деятельности регионов РФ

Важно отметить, что инвестиционная и консалтинговая помощь является наиболее значимой, поскольку не все региональные и частные кластеры способны реализовать нормативные планы лишь за свой счет, им также необходимы внешние ассигнования. К числу таких форм следует приобщить субвенции и дотации, реальные и косвенные пути передачи денежных средств. Однако помимо данной материальной поддержки существуют и иные, интеллектуальные пути содействия региональному развитию, к примеру, стимулирование модернизации высших учебных и научно-исследовательских заведений, открыто занимающихся научными, практическими и цифровыми открытиями, творческими конкурсами. Российская Федерация и Донецкая Народная Республика заинтересованы в подобных мероприятиях и непрерывно развивают современную научно-образовательную, проектную и консалтинговую базу (рис. 7).

Из рисунка 7 видно, что Российская Федерация и ее новый регион – Донбасс имеют достаточно институтов и организаций, содействующих обогащению, расширению, а также развитию инновационно-инвестиционного потенциала регионов, чтобы повысить уровень важных и необходимых для государственного совершенствования статистических индикаторов. Это отражено не только в большем количестве учреждений, но и в их разнообразии. Так, все представленные высшие учебные заведения представляют совокупность общих и специализированных направленностей, к примеру, Московский физико-технический университет ориентирован на фундаментальные и прикладные исследования в биологии, физике, химии, математике и информатике, что позволяет ведущим ученым и лаборантам заниматься узкой специализацией и ускорять темп совершения научных открытий. В ДНР подобной организацией является Донецкий национальный технический университет, чья профессиональная подготовка направлена на исследования в области информационных и коммуникационных технологий, энергетики, природопользования и металлургии. Высшие органы власти, которые, в первую очередь, заинтересованы в региональном развитии или росте четко выполняют все соответствующие функции по стимулированию деятельности инновационных учреждений. Стоит отметить, что в регионах работает множество научно-

исследовательских лабораторий, оказывающих консультационную помощь в развитии территорий. В Донецком регионе такими являются Институт экономических исследований, Центр экономического взаимодействия республик, а также центры поддержки технологий и инноваций. Помимо вышеуказанных механизмов стратегической поддержки территорий существуют также кластеры и технологические парки, формирующие креативную инфраструктуру всех субъектов государства. Так, на рисунке 8 представлены компоненты инновационной инфраструктуры Российской Федерации – кластеры и технологические парки с наиболее высокими и стойкими показателями благоприятного воздействия на социально-экономическую среду.

Рис. 7. Механизмы государственно-частного поддержания социально-экономического и инновационного развития регионов РФ и ДНР

Рис. 8. Компоненты инновационной инфраструктуры Российской Федерации

Из рисунка 8 видно, что количество территориальных инновационных кластеров и технологических парков поражает, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности отраслевых и национальных структур в креативном развитии и цифровых трансформациях.

Так, под инновационным кластером следует понимать совокупность организаций и институтов, находящихся в пределах одной территории, региона, области и сотрудничающих вместе в рамках конкретных, специализированных целей и задач разработки новейших продуктов и услуг. В Российской Федерации насчитывается около 84 промышленных кластеров, общее количество участников которых составляет 1500 человек. Положительным примером и образцом высокофункционального кластера является «Физтех XXI», ядром которого на данный момент выступает Московский физико-технический институт.

Технологические парки – это специализированные территории, на которых осуществляется научно-исследовательская, производственная и консультационная деятельность в рамках национальных креативных проектов. На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует 98 технологических парков и 43 особых экономических зон, образцом которых может послужить «ИнноПарк», чья площадь

составляет 4,9 гектара. Его цель – это разработка высокотехнического производства и цифровых решений, а также подготовка ведущих специалистов в РФ.

Уровень цифрового развития, как государства, так и региона, позволяет определить не только количество и качество инновационных кластеров, технологических парков и иных структур, его также можно идентифицировать с помощью наличия всевозможных государственных и территориальных цифровых платформ, порталов и систем. Поскольку XXI век – это век технологий и большого количества разноуровневой информации, возникает важность и необходимость разработки специализированных интернет-ресурсов, позволяющих точно и корректно оперировать региональными данными. Для таких целей разрабатываются региональные информационные системы и мобильные приложения с целью хранения и систематизации электронного документооборота. В России яркими примерами данных ресурсов и порталов являются «Госуслуги», «ЕМИАС.ИНФО», а также «ЕИС Закупки», оказывающие помощь населению в решении различных отраслевых вопросов (рис. 9).

«Госуслуги» – справочно-информационный интернет-портал

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) города Москвы

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

Рис. 9. Примеры национальных и региональных информационных систем Российской Федерации

Региональные информационные системы представляют собой специализированные программно-аппаратные комплексы, позволяющие осуществить сбор, хранение, анализ, а также передачу и обработку важнейших территориальных сведений, а иногда и сведений, имеющих статус строгой конфиденциальности. Подобная информация может определять состояние политической безопасности, социально-экономической стабильности или вовсе документированные операции, которые проводит население, как это принято на Госуслугах при оплате налогов. В данных случаях уровень шифрования данных должен находиться на высоком уровне, поскольку утечка сведений о положении каждого

гражданина может привести к самым неожиданным последствиям. Важно заметить, что не все региональные ресурсы и порталы направлены на проведение финансовых операций, предоставление информации и консультации, существует также ряд цифровых платформ статистической и прикладной направленности, содержащие систему дашбордов и инфографики. К примеру, понятная инфографика портала Федеральной службы государственной статистики важна для грамотной интерпретации математической, графической и табличной информации всем гражданам государства.

Донецкая Народная Республика – молодой регион, который стремится «реанимировать» свою общественно-хозяйственную структуру, а также найти новые пути к стимулированию инновационно-инвестиционного потенциала. Сегодня ДНР имеет множество новых возможностей развития после присоединения к территориям РФ, о чем свидетельствует возникновение новой базы региональной инновационной системы. К примеру, Донецкий государственный университет формирует комплекс лабораторий и сетей для проведения научно-исследовательской деятельности, а кластер всех институтов экономического и креативного развития открывает новые векторы в цифровизации ДНР. Таким образом, Донбассу необходимо непрерывно отслеживать, а также диагностировать текущие статистические индикаторы, определяющие всю инновационно-инвестиционную деятельность с целью выявления наступающих территориальных угроз или перспектив. А осуществить подобные процессы позволит информационный ресурс с ориентацией на анализ математических и графических данных – цифровая платформа исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. Так, на рисунке 10 представлены концептуальные механизмы построения региональной цифровой платформы для Донецкой Народной Республики. На изображении четко отмечены все требования к цифровой платформе, ее функции, задачи, а также содержимое пользовательского интерфейса.

Региональная цифровая платформа – это класс информационных систем, представляющий собой отдельный онлайн-сервис или онлайн-сеть, которые обеспечивают взаимодействие между пользователями, доступ к так называемым региональным данным контента, а также доступ к всевозможным облачным хранилищам. Следовательно, цифровая платформа исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона необходима для осуществления систематического сбора статистических региональных данных о креативно-ликвидном потенциале, анализа, хранения и передачи в высшие органы власти заключения о текущем состоянии Донбасса.

Пользовательский интерфейс платформы предположительно содержит в себе главную страницу, страницу с информацией о регионе, страницу с указанием и отражением соответствующих индикаторов, интерпретирующую оценочную страницу со всеми показателями, страницу с контактами для обратной связи, а также аналитическую или статистическую подсистему, оперирующую данными-первоисточниками.

В создании каждого проекта целесообразно разработать концептуальную схему, в которой будут отражены все цели, задачи и ожидания от проекта.

Подобная схема ожиданий от цифровой платформы представлена на рисунке 11. Из рисунка видно, что миссией проекта является повышение статистических индикаторов, главной целью проекта – поддержание или достижение положительной динамики креативно-ликвидного развития региона, рост или интенсификация цифровизации Донбасса, а также обеспечение устойчивого развития всех субъектов Донецкой Народной Республики. Из числа предложенных наиболее значимой задачей проекта является формирование инновационно-инвестиционной системы региона.

Рис. 10. Концептуальные механизмы построения региональной цифровой платформы

Рис. 11. Концептуальная схема реализации регионального цифрового проекта

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует заключить, что каждое государство стремится создать все необходимые условия для социально-экономического, экологического, политического и правового, духовного и культурно-исторического развития, а также благополучия среди населения. Однако современные реалии свидетельствуют только о том, что общественно-хозяйственное развитие уже сегодня немыслимо без инновационного, потому как текущие производственные процессы требуют новых способов реализации продукции, новейших структур экономической системы и передовых инструментов цифровизации территорий. Подобные механизмы напрямую связаны с креативно-ликвидным потенциалом регионов, содержащем в себе всевозможные природные, культурные, хозяйственные, трудовые, а также интеллектуальные ресурсы, способные повысить конкурентоспособность на макро-уровне. Формирование региональной инновационной системы крайне важно государству для роста и поддержания своего статуса лидера в различных мировых индексах. Однако следует заметить, что стимулирование инновационного прогресса невозможно создать без инвестиционного, потому как предоставление налоговых льгот, призовых поощрений или льготных кредитов позволит существенно снизить затраты на региональные проекты без потери качества и минимизировать сроки их реализации. Следовательно, инновационно-инвестиционный потенциал региона представляет собой уровень интеллектуальных и творческих ресурсов территорий, а также наличие возможности их полного или частичного инвестирования и консультирования. Российскую Федерацию следует отнести к числу развивающихся государств с большими цифровыми возможностями. Уже сегодня на большей части ее территории осуществляется множество информационных проектов и программ в пределах отдельных институтов и целых кластеров, что позволяет расти и интенсифицироваться положительной динамике статистических индикаторов. Донецкая Народная Республика, как молодой регион Российской Федерации, с присоединением получила широкий спектр возможностей для восстановления экономической системы,

стабилизации производственных процессов, а также получения материальной поддержки всем пострадавшим в ходе боевых действий. Положительные изменения в социально-экономической системе Республики с каждым днем становятся в разы заметнее, что положительно сказывается на креативном балансе региона. За последние несколько лет уровень научно-исследовательской, а также инвестиционной, цифровой и инновационной базы Донбасса возрос в большое количество раз посредством развития соответствующих научно-исследовательских институтов, сетей и лабораторий. Для непрерывного мониторинга, грамотной диагностики и оценочного прогноза статистических индикаторов, отражающих уровень креативно-ликвидного роста и развития региона, возникла необходимость в реализации территориального цифрового проекта, а именно проекта разработки модели цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. Ключевыми требованиями к подобной платформе являются высокоточный анализ индикаторов и их грамотная интерпретация, обработка и передача отчетной базы заказчикам проекта. Также немаловажным условием разработки информационной системы является предоставление полной конфиденциальности данных и показателей, которые могут предоставляться только заказчикам платформы. Интерфейс системы предположительно содержит шесть страниц с инфографикой и теоретической информацией. Миссией проекта, в первую очередь, является повышение индикаторов или стабилизация положительной динамики роста статистических показателей. Цели проекта включают: обеспечение устойчивого развития региона, а также повышение его цифрового уровня и формирование положительной креативно-ликвидной политики в пределах Донбасса. Следовательно, непрерывный мониторинг индикаторов позволит ДНР найти самые узкие места и возможности развития региональной инновационной системы, а диагностика – определить степень запаздывания или опережения указанных показателей. Также данная цифровая платформа необходима высшим органам власти и органам местного самоуправления для принятия корректных управленческих решений относительно региона.

Список литературы

1. Ускова, Т.В. Региональная политика территориального развития [Текст]: монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 156 с. – ISBN 978-5-93299-305-7.
2. Земцов, С.П. Факторы регионального развития в России: география, человеческий капитал или политика регионов / С.П. Земцов, Ю.А. Смелов // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2018. – №4. – С. 84-108.
3. Смешко, О.Г. Региональная экономика: факторы развития: монография / О.Г. Смешко. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2014. – 266 с. – ISBN 978-5-94047-709-7.
4. Шагиева, И.Т. Управление региональным развитием: сущность и необходимость трансформации в условиях модернизации национальной экономики / И.Т. Шагиева // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – №2. – С. 127-134.
5. Соколов, А.П. Особенности стратегического развития региональной экономики / А.П. Соколов // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – №5. – С. 50-62.
6. Гапоненко, А.Л. Стратегическое планирование социально-экономического развития регионов и городов / А.Л. Гапоненко, С.В. Пирогов, И.Ф. Чернявский // Вестник Брянского государственного университета: Экономика и бизнес. – 2023. – №3. – С. 60-65.
7. Смольянова, И.В. Социально-экономический потенциал как фактор развития региона: сущность и оценка / И.В. Смольянова // Инновации и инвестиции. – 2022. – №3. – С. 201-206.

8. Кулагина, Н.А. Перспективы развития социально-экономического потенциала региона как основа обеспечения его экономической безопасности / Н.А. Кулагина, Т.П. Благодар // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2018. – №1. – С. 77-84.
 9. Козина, Е.В. Проблемы определения и оценки экономического потенциала региона / Е.В. Козина, С.В. Гостева // Интернет-журнал «Науковедение». – 2016. – №5. – С. 65-83.
 10. Суханова, П.А. Модель региональной инновационной системы: отечественные и зарубежные подходы к изучению региональных инновационных систем / П.А. Суханова // Вестник Пермского университета: Экономика. – 2015. – Вып. 4. – С. 92-102.
 11. Иванов, С.Л. Инновационный потенциал региона как фактор развития предпринимательства / С.Л. Иванов, К.А. Устинова // Проблемы развития территории. – 2021. – Т. 25. – №5. – С. 146-165.
 12. Суховой, А.Ф. Дифференциация стратегий инновационного развития регионов как условие повышения эффективности социально-экономической политики в РФ / А.Ф. Суховой // Экономика региона. – 2020. – Т. 16. – Вып. 4. – С. 1302-1317.
 13. Бутова, Т.В. Инновационный потенциал региона: его структура, оценка состояния, влияние региональных властей на его развитие / Т.В. Бутова, М.К. Кривцова, М.А. Подзорова, В.А. Белозерова // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – Вып. 3. – С. 110-121.
 14. Селютина, Д.Ю. Инвестиционный потенциал региона: сущность и понятие / Д.Ю. Селютина // Россия молодая: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием (Кемерово, 19-22 апреля 2016 г.). – Кемерово, 2016. – №1. – С. 115-120.
 15. Митяева, О.А. Инвестиционный потенциал региона как фактор экономического роста / О.А. Митяева, С.А. Швецов, С.Б. Ильяшенко // Российское предпринимательство. – 2018. – №11. – С. 3504-3512.
-

Ткачева Анастасия Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: tkacheva.av@yandex.ru
ORCID: 0009-0008-1410-5328

Лут Мария Сергеевна, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: mashaserg16@mail.ru
ORCID: 0009-0001-9063-5426

Поступила в редакцию 14.09.2024 г.

UDC 332.143:001.895

DOI 10.5281/zenodo.13960823

TKACHEVA Anastasiia¹,
LUT Maria¹¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

DESIGNING A DIGITAL PLATFORM FOR RESEARCHING THE INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

The article is devoted to the definition of conceptual, theoretical and methodological aspects of the implementation of a regional digital project, namely, the design and mock-up development of a digital platform for the study of the innovation and investment potential of the Donetsk region. The paper substantiates the need for this project, the state importance of maintaining the socio-economic and creative-liquid potential of the region. The current realities and possibilities of information development within the Russian Federation and the Donetsk People's Republic are considered. The scientific publications of researchers on the problems of regional digital transformation and creativization have been studied. The conceptual and categorical apparatus of the innovation and investment potential of the region is analyzed in detail and systematized, a radar diagram of changes in competencies in the development of the Russian Federation is presented, which reflects the path of tendentious growth of digital technologies and solutions. The important components of creative and liquid resources are characterized and their general typologization is presented. All significant components of mechanisms for maintaining the growth of innovation and investment potential of regions are highlighted, clustering of the subjects of the Russian Federation by the level of innovative development, as well as elements of the infrastructure of innovative activity of the regions of the Russian Federation are presented. An important point of the conducted research is the presented mechanisms of public-private support for socio-economic and innovative development of regions, components of innovative infrastructure and examples of domestic national and regional information systems. The article contains the prerequisites and justification for the implementation of the digital project being developed. The planned results and benefits of the project are presented in the conceptual mechanisms for building a regional digital platform and the conceptual scheme for the implementation of a regional digital project. Relevant conclusions have been drawn about the mission, goals, tasks, as well as expectations from the projected information system on a regional scale, and the boundaries of the impact of a digital product on the development of the Donetsk People's Republic have been clearly defined. Continuous monitoring of indicators of the innovation and investment potential of the region will help to find bottlenecks and opportunities for the development of the regional innovation system, and diagnostics will determine the degree of delay or advance of these indicators.

Key words: *region, state, innovation, investment, growth, innovative development, socio-economic development, dynamics, indicators, digitalization, informatization, project, digital platform, innovation and investment potential, regional potential, creative and liquid resources, regional data, regional information system, innovation system, innovation cluster, strategic planning, design.*

References

1. Uskova, T.V. & Voroshilov, N.V. (2015) [*Regional policy of territorial development*]. Vologda : ISERT RAS. 156 p. ISBN 978-5-93299-305-7. (In Russian).

2. Zemtsov, S.P. & Smelov, Yu.A. (2018) [Factors of regional development in Russia: geography, human capital or regional policy]. *Zhurnal Novoj e`konomicheskoy associacii = Journal of the New Economic Association*. 4, 84-108. (In Russian).
 3. Smeshko, O.G. (2014) [*Regional economy: factors of development*]. St. Petersburg: Publishing House of the St. Petersburg University of Management and Economics. 266 p. ISBN 978-5-94047-709-7. (In Russian).
 4. Shagieva, I.T. (2013) [Regional development management: the essence and necessity of transformation in the context of modernization of the national economy]. *Vestnik VGU. Seriya: E`konomika i upravlenie = Bulletin of the VSU. Series: Economics and Management*. 2, 127-134. (In Russian).
 5. Sokolov, A.P. (2023) [Features of the strategic development of the regional economy]. *Vestnik evrazijskoj nauki = Bulletin of Eurasian Science*. vol. 15, No. 5. pp. 50-62. (In Russian).
 6. Gaponenko, A.L., Pirogov, S.V. & Chernyavsky I.F. (2023) [Strategic planning of socio-economic development of regions and cities]. *Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta: E`konomika i biznes = Bulletin of the Bryansk State University: Economics and Business*. 3, 60-65. (In Russian).
 7. Smolyanova, I.V. (2022) [Socio-economic potential as the factor of regional development: essence and assessment]. *Innovacii i investicii = Innovation and investment*. 3, 201-206. (In Russian).
 8. Kulagina, N.A. & Blagoder, T.P. (2018) [Prospects for the development of the socio-economic potential of the region as a basis for ensuring its economic security]. *Vestnik VGU. Seriya: E`konomika i upravlenie = Bulletin of the VSU. Series: Economics and Management*. 1. 77-84. (In Russian).
 9. Kozina, E.V. & Gosteva S.V. (2016) [Problems of determining and assessing the economic potential of the region]. *Internet-zhurnal Naukovedenie = The online journal Science Studies*. 5, 65-83. (In Russian).
 10. Sukhanova, P.A. (2015) [The model of the regional innovation system: domestic and foreign approaches to the study of regional innovation systems]. *Vestnik Permskogo universiteta: E`konomika = Bulletin of Perm University: Economics*. 4, 92-102. (In Russian).
 11. Ivanov, S.L. & Ustinova K.A. (2021) [Innovative potential of the region as a factor of entrepreneurship development]. *Problemy` razvitiya territorii = Problems of territory development*. Vol. 25, No. 5, 146-165. (In Russian).
 12. Sukhovey, A.F. (2020) [Differentiation of strategies for innovative development of regions as a condition for increasing the effectiveness of socio-economic policy in the Russian Federation]. *E`konomika regiona = The economy of the region*. Vol. 16. Issue 4. pp. 1302-1317. (In Russian).
 13. Butova, T.V., Krivtsova, M.K., Podzorova, M.A. & Belozeroва V.A. (2014) [Innovative potential of the region: its structure, assessment of the state, influence of regional authorities on its development]. *Internet-zhurnal "Naukovedenie" = The online journal "Science Studies"*. 3, 110-121. (In Russian).
 14. Selyutina, D.Yu. (2016) [The investment potential of the region: the essence and concept] In *Young Russia: Proceedings of the VIII All-Russian scientific and practical conference of young scientists with international participation, 19-22 April 2016, Kemerovo*. No. 1. pp. 115-120 (In Russian).
 15. Mityaeva, O.A., Shvetsov, S.A. & Ilyashenko, S.B. (2018) [Investment potential of the region as a factor of economic growth]. *Rossiyskoe predprinimatel`stvo = Russian Entrepreneurship*. 11, 3504-3512. (In Russian).
-

Tkacheva Anastasiia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: tkacheva.av@yandex.ru
ORCID: 0009-0008-1410-5328

Lut Maria, Master Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: mashaserg16@mail.ru
ORCID: 0009-0001-9063-5426

Received 14.09.2024